

KOREYA RESPUBLIKASI VA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI O'RTASIDA MADANIY-GUMANITAR SOHADAGI ALOQALAR

Qobilova Guljahon Nozimjon qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi kafedrası
tayanch doktoranti

E-mail: qobilovaguljahon1994@gmail.ru

Annotatsiya. Maqolada Koreya Respublikasi tomonidan "yumshoq kuch" konsepsiyasining muvaffaqiyatli qo'llanilishi, o'zining madaniy merosini targ'ib qilish va jahon maydonida o'z imijini mustahkamlashdagi roli tahlil qilinadi. Koreya to'lqini (Hallyu)ning jahon madaniy maydoniga ta'siri hamda mamlakatning gumanitar faoliyatining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Zamonaviy geosiyosiy muammolar nuqtai nazaridan siyosiy fanlarning sharqiy yo'nalishi qayta tahlil qilinmoqda. Janubiy Koreyaning xalqaro maydondagi yumshoq kuchining ta'sirini oshirish va diplomatik aloqalarni mustahkamlash uchun madaniy va gumanitar sa'y-harakatlardan foydalanish vositalari tahlil qilinadi. Shuningdek, yumshoq kuch vositasida o'z madaniy merosini targ'ib qilish va xalqaro ta'sirini kuchaytirish kontekstida Markaziy Osiyo davlatlarining roli o'rganiladi. Qozog'iston, O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlari strategiyasining madaniy diplomatiya va gumanitar faoliyat sohasidagi tahlili keltiriladi. Xususan, Markaziy Osiyo davlatlarining madaniy qadriyatlarini ilgari surish va zamonaviy dunyoda yumshoq kuchini rivojlantirish uchun yangi texnologiyalar va media-platformalarni qo'llashga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot yumshoq kuchning mintaqa imijini shakllantirish va uni jahon maydonida pozitsiyalashga ta'sirini tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, Janubiy Koreya, yumshoq kuch, madaniy diplomatiya, gumanitar faoliyat, madaniy meros, xalqaro ta'sir, strategiyalar, texnologiyalar, media-platformalar, madaniy qadriyatlar, jahon maydoni, imij, zamonaviy dunyo, ommabop madaniyat, ta'lim, hamkorlik.

ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

Кобилова Гульджахон Нозимджон кизи,

докторант кафедры «История стран Востока и антропология»
Ташкентского государственного университета востоковедения

E-mail: qobilovaguljahon1994@gmail.ru

Аннотация. Статья анализирует успешное использование концепции "мягкой силы" Южной Кореей для продвижения своего культурного наследия и укрепления своего имиджа на мировой арене. Рассматривается влияние корейской волны на мировой культурный ландшафт, а также важность гуманитарной деятельности страны. Происходит переосмысление восточного направления политической науки в свете современных геополитических вызовов. Анализируются инструменты использования культурных и гуманитарных усилий для укрепления дипломатических отношений и усиления мягкой силы Южной Кореи на международной арене. Также исследуется роль стран Центральной Азии в контексте использования мягкой силы для продвижения своего культурного наследия и укрепления международного влияния. Приводится анализ стратегии Казахстана, Узбекистана и других стран региона в сфере культурной дипломатии и гуманитарной деятельности. Особое внимание уделяется применению новых технологий и медиа-платформ для продвижения культурных ценностей и развития мягкой силы стран Центральной Азии в современном мире. Исследование помогает понять влияние мягкой силы на формирование имиджа региона и его позиционирование на мировой арене.

Ключевые слова и понятия: Центральная Азия, Южная Корея, мягкая сила, культурная дипломатия, гуманитарная деятельность, культурное наследие, международное влияние, стратегии, технологии, медиа-платформы, культурные ценности, мировая арена, имидж, современный мир, популярная культура, образование, сотрудничество.

RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN THE CULTURAL AND HUMANITARIAN SPHERE

Kobilova Guljakhon Nozimjon kizi,
PhD candidate

Department of History of the Eastern Countries and Anthropology Tashkent State University of
Oriental Studies

E-mail: qobilovaguljahon1994@gmail.ru

Abstract. The article analyzes the successful use of the concept of "soft power" by South Korea to promote its cultural heritage and strengthen its image on the world stage. The influence of the Korean Wave on the global cultural landscape, as well as the importance of the country's humanitarian activities, is examined. There is a rethinking of the eastern direction of political science in the light of modern geopolitical challenges. The tools for using cultural and humanitarian efforts to strengthen diplomatic relations and enhance South Korea's soft power in the international arena are analyzed. The role of Central Asian countries in the context of using soft power to promote their cultural heritage and strengthen international influence is also explored. The author analyzes the strategies of Kazakhstan, Uzbekistan and other countries in the region in the field of cultural diplomacy and humanitarian activities. Particular attention is paid to the use of new technologies and media platforms to promote cultural values and develop the soft power of Central Asian countries in the modern world. The study helps to understand the influence of soft power on the formation of the region's image and its positioning on the world stage.

Key words: Central Asia, South Korea, soft power, cultural diplomacy, humanitarian activities, cultural heritage, international influence, strategies, technologies, media platforms, cultural values, world stage, image, modern world, popular culture, education, cooperation.

Koreya – bu jahonda va globallashib borayotgan makonda yetakchi o‘rinlardan birini egallagan tez rivojlanayotgan mamlakatdir. 1980-yillardan boshlab Koreya Respublikasida keskin iqtisodiy o‘shish boshlandi, bu esa unga Osiyo-Tinch okeani mintaqasi va jahonning iqtisodiy yetakchilaridan biriga aylanish imkonini berdi. Jahon iqtisodiyotida biznes manfaatlarini ilgari surish zarurati Janubiy Koreya rahbariyatini Koreya Respublikasining imidji va brendini mustahkamlash usullarini izlash vazifasini qo‘ydi. Koreyaning jahon va ichki makondagi muvaffaqiyatining eng muhim omillaridan biri bu "soft power" deb ataluvchi konsepsiya bo‘ldi.

"Soft power" termini ko‘p hollarda o‘zbek tiliga yumshoq kuch deb tarjima qilinadi. Bu atama birinchi marta 1990-yilda J. Nay tomonidan "Bound to Lead: The Changing Nature of American Power" nomli kitobida ishlatilgan. – New York: Basic Books, 1990. Bu nazariya keyinchalik quyidagi asarda rivojlantirilgan: Nye J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – New York: Public Affairs, 2004. (rus tilidagi tarjimasi: Най Дж. С. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. – М.: ФСПИ Тренды, 2006). Ushbu termin muallifiga ko‘ra, yumshoq kuch – bu istalgan natijaga barcha tomonlarning ixtiyoriy ishtiroki asosida, kuch ishlatmasdan maqsadga erishish qobiliyatidir. An‘anaviy ravishda yumshoq kuch siyosati o‘z ta‘sirini boshqa davlatlarga yoyayotgan davlatlar tomonidan ijobiy qabul qilinadi va qo‘llaniladi. Janubiy Koreya tomonidan ushbu doktrinadan foydalanish holatida

esa hayratlanarli yutuqlar haqida gapirish mumkin. Janubiy Koreya hukumati 1980-yillarning oxiridan boshlab madaniy mahsulotni rivojlantirishga keng ko'lamli yordam ko'rsatdi va Koreya to'liqini fenomenining muvaffaqiyati dastlab rejalashtirilmagan bo'lsa-da, koreys madaniyatining xorijda mashhurligi oshishni boshlagan paytda koreys hukumati yuzaga kelgan imkoniyatlarni ilg'ay oldi va ulardan foydalandi¹. 1990-yillarning oxirida "Hallyu" yoki "koreys to'liqini" – koreys modasi, filmlari, musiqasi va oshxonasi kabi barcha narsalarning ommalashuvi kuzatildi. Koreys san'ati, hunarmandchiligi va oshxonasi an'analari butun dunyoga tarqaldi². Koreys to'liqini Janubiy Koreyaning qabul qilinishini va umumiy milliy obrazini tubdan o'zgartirdi. Dastlab koreys to'liqini ma'lum bir mintaqadagi oddiy madaniy hodisa edi, biroq uning o'sishi va ta'siri kutilganidan ancha oshib ketdi. Bugungi kunda Koreya, ehtimol, XX asrning eng katta milliy muvaffaqiyat hikoyalariidan biriga ega³.

Madaniy yutuqlari bilan bir qatorda, Janubiy Koreya o'zining gumanitar faoliyati bilan ham mashhur. Mamlakat hukumati va turli notijorat tashkilotlar nafaqat mamlakat ichida, balki chet ellarda ham muhtojlarga yordam ko'rsatish ustida tinimsiz ishlamoqda. Janubiy Koreya turli gumanitar tashabbuslarga, jumladan, qochqinlarga yordam, tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish harakatlari va global sog'liqni saqlash tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda saxiy donor bo'lgan.

Zamonaviy Koreya geosiyosatidagi yangi muammolar bilan bog'liq holda, ayniqsa Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi o'rni nuqtayi nazaridan, siyosiy fanlarning sharqiy yo'nalishini chuqur o'rganish va qayta ko'rib chiqish zarur.

Madaniy va gumanitar faoliyat Janubiy Koreya tashqi siyosatida muhim rol o'ynaydi, u mamlakat imijini ilgari surish, boshqa davlatlar bilan aloqalarni o'rnatish hamda global tinchlik va taraqqiyotga hissa qo'shishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Janubiy Koreya o'zining boy madaniy merosi va gumanitar harakatlari orqali diplomatik aloqalarni mustahkamlash va xalqaro maydonda yumshoq kuchini kuchaytirishdan foydalanmoqda.

Madaniy diplomatiya, ya'ni mamlakat madaniyati va qadriyatlarini ilgari surish orqali o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirish, Janubiy Koreya tashqi siyosatining asosiy tarkibiy qismidir. Madaniy almashinuv, til o'rganish dasturlari va madaniy tadbirlar kabi tashabbuslar orqali Janubiy Koreya o'z merosi va zamonaviy yutuqlarini dunyoga namoyon qilmoqda. Bu mamlakatning global ta'sirini kuchaytirishga, boshqa davlatlar bilan munosabatlarini yaxshilashga va xalqaro maydonda ijobiy imij yaratishga yordam bermoqda.

Umuman olganda, madaniy va gumanitar faoliyat Janubiy Koreya tashqi siyosatining muhim tayanchlaridan biri bo'lib xizmat qiladi, mamlakat manfaatlarini ilgari surish, xalqaro aloqalarni mustahkamlash va global tinchlik hamda taraqqiyotga ko'maklashishda yordam beradi. Madaniy anglashuvni rag'batlantirish va gumanitar yordam ko'rsatish borasida Janubiy Koreyaning sadoqati uni global miqyosda ijobiy ta'sir ko'rsatishga intilayotgan mas'uliyatli o'yinchi sifatida namoyon etadi.

Osiyo-Tinch okeani mintaqasining yetakchi iqtisodiy davlatlaridan biri sifatida Janubiy Koreya mintaqaviy muvozanatlarga ta'sir ko'rsata oladigan davlatlar qatoriga kiradi. Taraqqiyot va rivojlanish yo'lida olib borayotgan siyosati tufayli global o'yinchiga aylangan Seul ma'muriyati turli mintaqalar va davlatlar bilan aloqalarni har xil yo'llar bilan rivojlantirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, Markaziy Osiyo Seul e'tibor qaratayotgan geografik hududlardan biridir.

Garchi Koreya Respublikasi va Markaziy Osiyo davlatlari geografik jihatdan bir-biridan uzoqda joylashgan bo'lsa-da, ular o'rtasidagi madaniy almashinuv Buyuk Ipak yo'li faoliyat

¹ Riza Weganofa, 'Korean Wave' – The Pop Culture Comes As Cultural and Economic Imperialism in Asia. – URL: http://rizaweganofa.blogspot.ru/2013/02/korean-wave-pop-culture-comes-as_2696.html (дата обращения: 27.01.2014).

² Joseph S. Nye. South Korea's Growing Soft Power. – URL: <http://www.projectsyndicate.org/commentary/south-korea-s-growingsoft-power>.

³ Асмолов К.В. Современная ситуация и проблема феномена «Корейской волны». – URL: <http://makkawity.livejournal.com/819307.html> (дата обращения: 12.05.2012)

yuritgan davrlardayoq boshlangan. Biroq uning parchalanishi va yangi davlatlarning paydo bo'lishi Sharq va G'arb o'rtasidagi savdo almashinuvi bilan bir qatorda faol rivojlangan madaniy aloqalarning asta-sekin uzilishiga olib keldi. Faqat bir necha asrlar o'tib (1990-yillar boshida), Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishganidan so'ng, madaniy aloqalarni tiklash jarayoni boshlandi. 2007-yildan 2014-yilgacha Janubiy Koreya Respublikasi ommaviy axborot vositalarida Koreya va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi madaniy almashinuv sohasida taxminan 40 ta tadbir yoritilgan, jumladan Qozog'iston bilan – 12 tadbir, O'zbekiston bilan – 9, Turkmaniston bilan – 5, Qirg'iziston bilan – 3 (qo'shma tadbirlarni ham o'z ichiga olgan holda). Ushbu tadbirlar oddiy tashriflar, hukumatlararo uchrashuvlar, madaniy tadbirlar va ko'rgazmalar, ma'ruzalar, xalqaro konferensiyalar, kelishuvlar imzolash va boshqalarni o'z ichiga olgan. O'tkazilgan tadbirlarning katta qismi Markaziy Osiyo davlatlarining qo'shma ishtirokini nazarda tutgan.

Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi madaniy almashinuv so'nggi yillarda kengayib bormoqda, chunki har ikkala mintaqa o'zaro aloqalarni mustahkamlash va o'zaro tushunishni yaxshilashga intilmoqda. Janubiy Koreya Markaziy Osiyo madaniyati, tarixi va an'analariga tobora ortib borayotgan qiziqishni namoyon qilmoqda, shu bilan birga, Markaziy Osiyo mamlakatlari esa Koreya madaniyati, texnologiyalari va iqtisodiy rivojlanishi haqida ko'proq bilishga intilmoqda.

Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy almashinuvga ko'maklashishning asosiy usullaridan biri bu ta'lim dasturlari va stipendiyalardir. Janubiy Koreya Markaziy Osiyodan bo'lgan talabalar uchun koreys universitetlarida tahsil olishlari uchun stipendiyalar taklif qilmoqda, bu esa ularga koreys madaniyati bilan bevosita tanishish imkonini beradi. Shuningdek, janubiy koreyalik talabalar ham Markaziy Osiyo mamlakatlarida tahsil olish imkoniga ega bo'lib, ularning madaniyati va an'analarini yaxshiroq tushunishga erishmoqdalar.

Madaniy almashinuv, shuningdek, turli madaniy tadbirlar va festivallar orqali ham amalga oshmoqda, bu tadbirlarda har ikki mintaqadan rassomlar, musiqachilar va ijrochilar o'z iste'dodlarini namoyish etib, o'z madaniy meroslari bilan o'rtoqlashadilar. Ushbu tadbirlar madaniy almashinuv uchun maydon bo'lib xizmat qiladi va Janubiy Koreya hamda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi.

Bundan tashqari, Janubiy Koreya Markaziy Osiyo mamlakatlarida koreys madaniyat markazlari, til maktablari va koreys pop-madaniyati tadbirlari tashkil etish orqali koreys tilini va ommaviy madaniyatini faol targ'ib qilmoqda. Bu esa Markaziy Osiyoda koreys madaniyatining mashhurligini oshirishga va ikki mintaqa o'rtasida madaniy birlik tuyg'usini mustahkamlashga yordam berdi.

Umuman olganda, Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi madaniy almashinuv o'zaro tushunishni rivojlantirishda, aloqalarni mustahkamlashda va ta'lim, turizm hamda texnologiya kabi turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Madaniy almashinuv tashabbuslarini yanada mustahkamlab borish orqali har ikki mintaqa hamkorlik va do'stlikni kengaytirishdan manfaatdor bo'lishi mumkin.

2022-yilda Koreya va Markaziy Osiyoning besh davlati o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligi nishonlandi.

Madaniy almashinuv turli qadriyatlar va hayot tarzi bilan yashovchi insonlarning bir-birini tanib olishiga, tushunishiga va shu orqali o'zaro tushunishni rivojlantirishiga xizmat qiladi. Koreya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlar 1992-yilda diplomatik aloqalar o'rnatilganidan buyon o'tgan 30 yil davomida tanishuv va munosabatlarni shakllantirish jarayonidan o'tdi, bunda madaniy almashinuv muhim rol o'ynadi. Janubiy Koreya Markaziy Osiyoning besh davlati bilan madaniy almashinuvga oid bitimlar imzolagan va madaniyat hamda san'at sohasidagi hamkorlikning asosiy vazifalarini belgilash uchun ikki marotaba madaniyat vazirlari darajasida uchrashuvlar o'tkazgan.

"Buyuk ipak yo'li" — bu muhim tushuncha bo'lib, Koreya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilishidan ancha oldin koreyslar ongida allaqachon Markaziy Osiyo bilan bog'liq bo'lgan. 1980-yillar boshida, Koreyada Yaponiyaning NHK telekompaniyasi tomonidan tayyorlangan "Buyuk ipak yo'li" nomli maxsus hujjatli film namoyish etilganida, Sovet Ittifoqi tarkibidagi Markaziy Osiyo Janubiy Koreya jamoatchiligiga birinchi marta tanishtirildi. Shu davrda Koreyada bozor ochilishi, xorijga sayohatlarning liberallasuvi sodir bo'ldi va Sovet Ittifoqi bilan diplomatik munosabatlar o'rnatish imkoniyati muhokama qilindi. Shu sababli, o'sha paytda odamlarning davlat tashqarisidagi ulkan dunyoga qiziqishi ortib bordi. Shu bilan bir vaqtda, O'zbekistonning Samarqand shahrida VI–VII asrlarga oid Sug'd davlati devoriy rasmlari topildi, ularda ehtimol Koguryoddan yuborilgan shaxs tasvirlangan bo'lib, bu Koreya yarimoroli va Yevrosiyo o'rtasidagi dastlabki aloqalar ehtimolini ko'rsatadi. Shunday qilib, Buyuk ipak yo'li tarixi uzoq va begona yurtlar haqidagi romantik tasavvurlarni uyg'otdi. 1992-yilda Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgach, Markaziy Osiyoga kirish imkoniyati paydo bo'ldi, janubiy koreys telekompaniyalari — KBS, MBC va SBS — Markaziy Osiyoning ko'chmanchi madaniyati va Buyuk ipak yo'li merosi haqida hujjatli filmlar ishlab chiqarish va namoyish qilish ishlarini jadallik bilan boshladilar. Shu orqali ham odamlarning sobiq Sovet Ittifoqi parchalanishidan so'ng yangi imkoniyatlar mintaqasi deb qaralayotgan Yevrosiyoga kirib borish umidlari kuchaydi⁴.

2005-yilda Koreya Milliy muzeyi Markaziy Osiyo pavilyonini ochdi, 2010-yilda esa Buyuk Ipak yo'li va Dunxuan: Silla ruhoniylaridan Xecho bilan G'arbga sayohat" nomli Buyuk Ipak yo'liga bag'ishlangan maxsus ko'rgazmani tashkil etdi. 2008-yilda Koreya Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Seul, Cheju oroli va boshqa shaharlarda Markaziy Osiyoning besh mamlakati madaniyatini namoyish etgan "Buyuk Ipak yo'li madaniy festivali" tadbirini o'tkazdi. 2015-yilda Kyonson-Pukto provinsiyasining mahalliy hukumati BMTning Jahon turizm tashkiloti ko'magida Silla qirolligi poytaxti bo'lgan Kyongju shahrida "Buyuk Ipak yo'li festivali" deb nomlangan keng qamrovli madaniy festivalni o'tkazdi. 2017-yilda Koreya jamg'armasi huzurida "Koreya Respublikasi – Markaziy Osiyo" hamkorlik forumi kotibiyati ochilganidan buyon har yili bahor faslida Markaziy Osiyodagi eng yirik bayram – Navro'zga bag'ishlangan festival o'tkazilmoqda. Ushbu madaniy tadbirlar koreys xalqini Buyuk Ipak yo'li markazi bo'lgan Markaziy Osiyo madaniyati bilan tanishtiribgina qolmay, balki Markaziy Osiyo va Koreya yarim oroli o'rtasidagi tarixiy va madaniy aloqalarni, ajdodlarimizning Yevrosiyo bo'ylab Buyuk Ipak yo'li orqali qilgan sayohatlarini esga olish va ularni izlab topishga xizmat qilmoqda.

Hozirda Janubiy Koreya Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikda Markaziy Osiyo hududidagi Buyuk ipak yo'li madaniy merosini saqlab qolish ustida ish olib bormoqda. 2013-yildan beri Koreya hukumati OPR (Rivojlanish bo'yicha rasmiy yordam) madaniy loyihasi doirasida Samarqanddagi Afrosiyob devoriy rasmlarini kompyuter texnologiyasi yordamida tiklashni qo'llab-quvvatlab kelmoqda, 2022-yilda esa Qirg'iziston madaniy resurslarini raqamlashtirish loyihasi boshlandi.

Koreys madaniyatiga kelsak, uning tarqalishida Markaziy Osiyo davlatlarida yashovchi koreys diasporasi katta rol o'ynamoqda. U o'z an'analari va madaniyatini saqlab qolish uchun katta harakatlar qilmoqda. Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyoda taxminan 300 ming koreys yashaydi⁵. 1937-yilda koreyslarning deportatsiyasiga oid Stalin siyosati natijasida Markaziy Osiyoga joylashgan koreyslar Janubiy Koreya bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ko'prik vazifasini bajargan juda muhim rolni o'ynadi. Hatto Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo o'rtasida fuqarolik almashinuvi bo'lmagan davrlarda ham, Markaziy Osiyo aholisi Koreya va koreys madaniyati bilan koryo saram timsolida tanishish imkoniga ega edi.

⁴ <https://www.kf.or.kr/korcenRus/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=&bbsId=1336&nttSn=114802>

⁵ <https://nova24.uz/uzbekistan/peregovory-uzbekistana-i-korei-o-svobodnoj-torgovle-dostigli-aktivnoj-fazy/>

Aynan koryo saram tufayli Markaziy Osiyo diplomatik munosabatlar o'rnatilgandan so'ng Janubiy Koreyadagi koreyslar bilan do'stona yaqinlashishga erishdi. 1994-yilda MBC telekompaniyasi kompaniya tashkil topganligining sharafiga maxsus efir sifatida "Koreys" nomli teleserialni namoyish qildi, unda Markaziy Osiyodagi korë saramlarning hikoyalari tasvirlangan edi, va 1997-yilda, koreyslarning deportatsiyasiga 60 yil to'lishi munosabati bilan, Koreya Zamonaviy San'at Milliy Muzeyida koreys millatiga mansub o'zbek rassomi Shin Sun Nam (Nikolay Shin)ning maxsus ko'rgazmasi tashkil etildi. 2021-yilda esa, prezident Mun Chje In Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safaridan so'ng Qozog'istonda dafn etilgan mustaqillik uchun kurashgan koreys generali Xon Bomdoning jasadini vataniga qaytardi, bu esa Janubiy Koreya Respublikasi va hozir Markaziy Osiyoda yashayotgan koreyslar o'rtasida bo'lishilgan koreys xalqining tarixiga nazar tashlash imkonini berdi.

Markaziy Osiyodagi koreyslar ota-onalaridan meros bo'lib qolgan koreys xalqining madaniyati va tilini saqlab qolishga intilishda davom etmoqdalar. Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin Markaziy Osiyoning mustaqil davlatlari titul millati manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ygan siyosatni olib bordilar, koreyslar esa etnik ozchilik sifatida o'z huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha faoliyat yuritmoqdalar. Sovet Ittifoqi parchalanganidan so'ng, 1990-yilda Qozog'istonning Olmaotada Koreyslar Assotsiatsiyasi, 1991-yilda O'zbekistonda Toshkentda Koreys Madaniy Markazlari Assotsiatsiyasi va 1999-yilda Qirg'izistonda Bishkekda Koreyslar Assotsiatsiyasi tashkil etilgan. Janubiy Koreya Markaziy Osiyodagi koreyslar assotsiatsiyasi va turli koreys tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha turli loyihalarni amalga oshirmoqda. Markaziy Osiyodagi vatandosh koreyslar uchun koreys tilini o'rganishga mo'ljallangan koreys maktabi tashkil etish va uning faoliyatini qo'llab-quvvatlash, koreys madaniyatini yetkazish uchun Markaziy Osiyodagi san'at arboblari uchun almashinuv va amaliyot dasturlari, shuningdek, iste'dodli koreyslarni tayyorlash uchun stipendiya dasturlari faol amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, Janubiy Koreyaga ko'chib o'tishni xohlagan koreyslar uchun ham qo'llab-quvvatlash dasturlari mavjud. Hozirda Janubiy Koreyada Markaziy Osiyodan kelgan taxminan 32 ming koreys (2018-yilgi baholashlarga ko'ra) yashamoqda.

2000-yillarning boshidan boshlab butun Markaziy Osiyoda Janubiy Koreya madaniyatini butun dunyoga mashhur qilgan va Janubiy Koreyani madaniy kontent qudratli davlatlari qatoriga olib chiqqan Xallyu "shamoli" sezildi. Ayniqsa, Choson sulolasi davridagi taom va tibbiyot haqida hikoya qiluvchi "Te Chang Gim (Saroy durdonasi)" teleseriali O'zbekistonda va Qozog'istonda 70% gacha reytingga erishib, Markaziy Osiyo tomoshabinlari tomonidan eng yaxshi teleseriallardan biri sifatida eslab qolingan. Koreys teleseriallari mashhurligi boshqa mashhur madaniyat sohalariga, masalan, koreys filmlari va k-popga ham tarqaldi va Markaziy Osiyoda ko'plab Xallyu muxlislari paydo bo'ldi. Teleserial va filmlarda paydo bo'ladigan koreys taomlari, kosmetikasi va modasi ham mahalliy aholining katta e'tiborini tortmoqda va Xallyu mashhurligi koreys mahsulotlariga bo'lgan qiziqishning oshishiga olib kelgan iqtisodiy ta'sirni yuzaga keltirdi. Bundan tashqari, Koreys to'lqiniga bo'lgan qiziqish koreys tilini, madaniyatini va Koreya tarixini o'rganishga bo'lgan ishtiyoga aylandi.

Bugungi kunda Xallyu Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan madaniy diplomatiyasida muhim rol o'ynamoqda. Har yili Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyo davlatlaridagi elchixonalari tomonidan tashkil etiladigan koreys madaniyati festivali doirasida o'tkaziladigan K-pop tanlovi ko'plab ishtirokchilar va tomoshabinlar sevib kutadigan mashhur tadbir hisoblanadi. Qozog'istondagi Koreys madaniyat markazida K-pop raqs darslari katta muvaffaqiyat bilan o'tkazilmoqda. Bundan tashqari, Xallyu Markaziy Osiyo davlatlarining ommaviy madaniyatiga singib bormoqda va yangi bir "shamol"ni yaratmoqda. So'nggi paytlarda ayniqsa Qozog'iston va Qirg'izistonda K-pop musiqasidan ilhomlangan Q-pop (qozoq popi) va Kyr-pop (qirg'iz popi) uslubidagi mahalliy idol-guruhlar paydo bo'lmoqda. Musiqa, xoreografiya, uslub va grimda K-pop uslubini taqlid qiluvchi Q-pop va Kyr-pop idol-

guruhlarining o‘ziga xos xususiyati shundaki, ular rus tilining Markaziy Osiyo ommaviy madaniyatiga kuchli ta’sir ko‘rsatganiga qaramay, rus tilida emas, balki milliy tilda kuylaydilar. K-pop endilikda shunchaki koreys mashhur qo‘shiqchilari ijro etadigan qo‘shiqlar to‘plami emas, balki madaniy janrga aylangan.

Mazkur maqolada Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida so‘nggi 30 yil ichida madaniy almashinuvning faollashuviga olib kelgan “Ipak yo‘li”, “koryo saram” va “koreys to‘lqini Xallyu”ni o‘z ichiga olgan uchta asosiy nuqta bo‘yicha madaniy almashinuvning yutuqlari va hozirgi holati tahlil qilindi. Kelajakda Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida yanada mustahkam hamkorlik munosabatlarini qurish uchun madaniy diplomatiya oddiy o‘zaro tanishuv bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ipak yo‘li va korë saram madaniy va san’at almashinuvi bo‘yicha mavjud loyihalarning yutuqlariga asoslangan holda Markaziy Osiyo va Koreya umumiy tarixini akademik almashinuv va qo‘shma tadqiqot loyihalari orqali qayta ko‘rib chiqish zarur. Shuningdek, Xallyu doirasidan chiqib, madaniy va san’at kontentini qo‘shma ishlab chiqarish orqali o‘zaro hamdardlikni shakllantirishga harakat qilish kerak. 2019-yilda Toshkentda Koreys madaniyati va san’ati uyi ochildi — bu keng qamrovli madaniy inshoot bo‘lib, unda yirik kontsert zali, ko‘rgazma maydoni va konferensiya zali mavjud. Koreys madaniyati va san’ati uyi ushbu loyiha ustida ishlashda yetakchi rolni o‘z zimmasiga oladi, koryo saram san’atini saqlash va rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi hamda Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi madaniy almashinuvni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bundan tashqari, koreys madaniy obyektlari allaqachon yaratilgan Qozog‘iston va O‘zbekistondan tashqari, hozirgacha yetarlicha e’tibor berilmagan Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan ham madaniy va san’at almashinuvining faollashishiga umid qilamiz.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda: o‘quv qo‘llanma / Sh. Mirziyoyev. – 2021. 323 (575.1)
2. Riza Weganofa, ‘Korean Wave’ – The Pop Culture Comes As Cultural and Economic Imperialism in Asia. – URL: http://rizaweganofa.blogspot.ru/2013/02/korean-wave-pop-culture-comes-as_2696.html
3. Joseph S. Nye. South Korea’s Growing Soft Power. – URL: <http://www.projectsyndicate.org/commentary/south-korea-s-growingsoft-power>.
4. Асмолов К.В. Современная ситуация и проблема феномена «Корейской волны». – URL: <http://makkawity.livejournal.com/819307.html> (дата обращения: 12.05.2012)
5. Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России / Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 4. С. 85-93.
6. Кудайбергенова Р.Е. Действие «Мягкой силы» Южной Кореи в Казахстане / Р.Е.Кудайбергенова, Бейсенбаева А.Б. // KazNUBulletin. Orientalseries. – 2016. – №2 (77). – С. 63-69.
7. Ким Санг Хён. Советы для создания Евразийской культурной сети на основе обмена знаниями: инфраструктура и система знаний научного исследования ЦА // Исследование славяноведения. – 2014. – Вып. 30. – № 3. – С. 79–84.
8. Текущее положение корейской культурной волны в мире за 2015 // Korea Foundation. – 2015. – Т. 2. – С. 406–407.
9. <https://www.kf.or.kr/korcenRus/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=&bbsId=1336&nttSn=114802>
10. <https://nova24.uz/uzbekistan/peregovory-uzbekistana-i-korei-o-svobodnoj-torgovle-dostigli-aktivnoj-fazy/>